

Reducción del tiempo en limpiezas y cambios de formato aplicando la metodología SMED

S. C. Phillips Godínez¹, M. A. Gómez Vicario¹, H.J. Juan Santiago², N. Pérez España¹, L. A. Bahena Medina¹.

¹.Ingeniería industrial, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Boulevard Cuauhnáhuac No. 566 Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos

².Departamento de ingeniería industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Calle Luis Donaldo Colosio, Poza Rica de Hidalgo Veracruz.

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

Mediante la aplicación de SMED (Single Minute Exchange of Die) en una empresa dedicada a la elaboración, producción y distribución de productos medicados de libre venta nacional e internacionalmente, se obtuvo una reducción en los tiempos de las operaciones de limpieza profunda + cambio de formato en el área de producción-acondicionado línea cremas. En específico, se alcanzó una reducción de los tiempos de ajuste para cambio de modelo. También se estandarizaron las actividades de limpieza y cambio de herramienta a través de la aplicación de la metodología SMED, para lograr reducir el tiempo de cambio, la reducción de defectos y averías, para aumentar la fiabilidad del proceso. Al término del proyecto se evidencia el impacto que se tuvo en la reducción de tiempos de paro de máquina, alcanzando un porcentaje mayor al 90% de los objetivos planteados por esta investigación. Con el alcance de los objetivos planteados se abre la oportunidad de seguir colaborando en la implementación de herramientas de manufactura esbelta en la organización.

Palabras clave: SMED, estandarización, OEE, mejora.

Abstract

Through the application of SMED (Single Minute Exchange of Die) at a company dedicated to the elaboration, production and distribution of free medicated products both on the national and international market, a reduction in time of deep cleaning operations was obtained, as well as a change of the original format in the area of production-conditioning creams line. Specifically, a reduction in setting times for model change was achieved. Also, activities related to cleaning and tooling changes were standardized through the application of the SMED methodology. This in order to reduce periods for change, defects and breakdowns. This increased the reliability of the process. At the end of the project the impact this all had on the reduction of machine downtime was evident, reaching 90% of the objectives set initially. Through the achievement of the proposed objectives, a continuous collaboration for the implementation of lean manufacturing will exist within the organization.

Key words: SMED, standardization, OEE, improvement.

Introducción

La metodología SMED es una de las técnicas más exitosas en la reducción del *set up* [1]. En el entorno comercial/ industrial actual, donde es necesaria la variedad de productos a ofrecer, se hace evidente la cantidad de ajustes necesarios a realizar en el área de producción para cumplir con los requerimientos de los clientes [2]. Con la implementación de SMED, se busca la reducción de tiempos muertos en los procesos de Set Up de las diferentes máquinas que conforman la línea de acondicionado cremas de la empresa de giro farmacéutico localizadas en el estado de Morelos, México.

Las operaciones de cambio de presentación del producto cremas tienen un promedio de tiempo estándar que va desde los 90 hasta 180 minutos; se busca reducir este tiempo para aumentar la disponibilidad de la línea y poder programar una producción mayor. Se definió un equipo de trabajo

para realizar las actividades de la metodología SMED, se registraron cada una de las actividades implicadas en la preparación de línea, las cuales son: fin de lote, despeje de línea, cambio de formato, limpieza, ajustes y arranque del siguiente lote, consecutivamente. Posteriormente se observaron, registraron y analizaron los tiempos y evidencias de cada actividad realizada por cada uno de los trabajadores. Por último, se realizó la clasificación de actividades en internas y externas; con el objetivo de realizar un plan de mejora para obtener los resultados propuestos. Este trabajo busca formalizar la transferencia de tecnología en empresas del sector industrial del estado de Morelos, mostrando que la aplicación correcta de herramientas de ingeniería industrial puede mejorar significativamente las operaciones y elevar la productividad de las empresas de la región.

Metodología

Al planear cómo llevar a la práctica el sistema SMED, se deben estudiar en detalles las condiciones reales de la fábrica [2]. De manera introductoria se realizaron actividades que sirvieron para concientizar al personal de la empresa con la herramienta a desarrollar [3]. La metodología quedó de la siguiente manera:

1. Identificación de la problemática
2. Etapa 1. Identificación de actividades internas y externas
3. Etapa 2. Transformar actividades internas a externas
4. Etapa 3. perfeccionar actividades internas a externas
5. Resultados

1. Identificación de la problemática

Derivado de la situación actual que enfrenta la industria a nivel mundial por la contingencia SARS-COV2, la empresa sufrió una reducción en su plantilla laboral, este escenario ocasionó un impacto negativo en varios indicadores de la organización: OEE (de las siglas en inglés *Overall Equipment Effectiveness*), el desarrollo de proyectos de mejora continua y el monitoreo y estandarización de las actividades relacionadas para alcanzar los objetivos en términos de tiempo y eficiencia. Se analizaron acciones de mejora respecto al tiempo de preparación de línea con 4 trabajadores en el 2019. Se consideró la actualización de los tiempos estándar, ya que al iniciar este trabajo (septiembre 2020) la línea operaba de manera empírica con una redistribución de actividades, donde 3 operadores realizaban las actividades que anteriormente hacían 4. El registro de la toma de tiempos para cada proceso se realizó en una bitácora, derivado de que el sistema de producción está basado en los requerimientos del cliente (sistema pull), no se cuenta con un programa de producción establecido que permita determinar los posibles cambios en la línea de producción. Por esta razón, y en consenso con la administración, la toma de tiempos para el análisis se realizó de enero a septiembre 2020 y para los cálculos se tomó como referencia la media de los datos disponibles. (Tabla 1)

Tabla 1. Tiempos actuales contra tiempos esperados

PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LÍNEA	<i>Situación deseada</i>	<i>Situación real</i>	<i>Diferencia</i>	<i>Impacto</i>
	Tiempo estándar (min) (4 operadores)	Tiempo promedio (min) (3 operadores)	<i>t. prom al t. estándar</i>	<i>% extra al estándar</i>
Limpieza profunda	120	177.36	57.36	47.80%
Enjuague	90	116.04	26.04	28.93%
Cambio de formato	120	168.90	48.90	40.75%
Limpieza profunda + Cambio de formato	180	285.06	105.06	58.37%
Enjuague + Cambio de formato	150	238.62	88.62	59.08%

Para efectos de este estudio se consideró la actividad "limpieza profunda + cambio de formato" por ser el tiempo promedio más elevado.

El impacto de la reducción de 1 trabajador en la línea de producción se observó en el incremento de los tiempos de ajuste, afectando directamente al indicador de eficiencia OEE (que pasó del 60% a 53.85%) a lo largo del último periodo agosto 2019 a septiembre 2020 (Figura 1).

Figura 1: Gráfica mensual del OEE cremas
Fuente: Departamento de producción

Con base a un análisis y el involucramiento de los operadores y áreas de apoyo se obtuvieron las posibles causas que afectan este valor del OEE: a) Cambio de fórmula (enjuague), con 1,152 min, b) Cambio de lote (documentación), con 982 min, c) Cambio de formato (herramental), con 743 min, d) Empacador, con 652 min, e) Llenadora, con 609 min, f) TIER, con un 502 min, g) Etiquetadora, con 492 min. Las causas mencionadas anteriormente generaban paros en la línea de cremas, cuyos porcentajes se muestran en la Figura 2.

Figura 2: Gráfica de pastel de paros de la línea cremas

Una vez identificados los paros de línea se atendieron aquellos que eran atribuibles a los tiempos de preparación, específicamente cambios de formato + limpieza profunda.

2. Etapa 1. Identificación de actividades internas y externas

Para iniciar la aplicación de SMED, se tomaron videos de cada uno de los trabajadores de la línea para analizar las actividades implicadas en los tiempos de preparación, así como establecer la carga de trabajo de cada uno. Se tomaron los datos registrados en bitácora a lo largo de todo el año 2020 para conocer la variación en tiempo de preparación de línea. Los resultados fueron los siguientes (Tabla 2):

Tabla 2. Actividades internas y externas para cambio de formato y limpieza profunda.

NO.	ACTIVIDAD	Tipo Externa o Interna	Tiempo inicial (min)
1	Atender documentación y llevarla junto con las muestras a la oficina	Interna	11.33
2	Despejar llenadora (LLE-01)	Interna	2.21
3	Abrir guardas de llenadora (LLE-01)	Interna	1.65
4	Retirar boquillas de llenadora (LLE-01) (y restrictores solo para 90 ml)	Interna	8.98
5	Aplicar loto en llenadora (LLE-01)	Interna	4.34
6	Retirar formato de la llenadora (LLE-01), comenzando en la parte interna a la parte externa y colocar formato sucio en carro transportador	Interna	13.18
7	Llevar carro transportador con formato sucio a su lugar	Interna	2.62
8	Retirar loto de la llenadora (LLE-01)	Interna	2.52
9	Colocar loto a volteadora (VOB-01)	Interna	1.21
10	Colocar manguera y tina en llenadora (LLE-01)	Interna	2.16

NO.	ACTIVIDAD	Tipo Externa o Interna	Tiempo inicial (min)
11	Preparar utensilios de limpieza	Externa	1.13
12	Programar "Lavado" en llenadora (LLE-01)	Interna	1.25
13	Iniciar descremado y primer enjuague en llenadora (LLE-01)	Interna	15.14
14	Lavar superficie de llenadora (LLE-01)	Interna	10.14
15	Abrir y cerrar las 4 válvulas de la placa de la llenadora (LLE-01) para asegurar la limpieza de tuberías durante el lavado	Interna	6
16	Seguir enjuagues: 2°, 3° y 4° en llenadora (LLE-01)	Interna	54.39
17	Cambiar formato de la volteadora Rotobot (VOB-01) y colocar en carro transportador	Interna	15.77
18	Limpiar volteadora Rotobot (VOB-01): base y guardas internas y externas	Interna	11.11
19	Limpiar partes externas de llenadora (LLE-01)	Interna	22.3
20	Iniciar secado automático de la llenadora (LLE-01), y posterior secar partes internas y externas con tela vileda	Interna	20.45
21	Atender documentación del lote actual (check list, papeletas de equipo limpio, etiqueta de material impreso para destrucción, bitácora)	Externa	2.13
22	Colocar boquillas en llenadora (LLE-01)	Interna	8.1
23	Tomar tara	Interna	5.11
24	Purgar llenadora (LLE-01)	Interna	6.74
Total			229.96

Una vez identificadas todas las actividades realizadas por los operadores se determinó que el tiempo promedio total de las actividades internas era de 226.7 minutos.

3. Etapa 2. Transformar actividades internas a externas

Una vez analizadas las actividades desarrolladas para realizar el cambio de modelo, se seleccionaron aquellas que ocasionaban un incremento en los tiempos de preparación. Con base a este análisis con el personal, la administración y los autores del trabajo se estableció un nuevo estándar de producción donde actividades que anteriormente ocasionaban un paro de máquina, se convirtieron en actividades externas (Tabla 3).

Tabla 3. Relación de actividades que pasaron de internas a externas

No	ACTIVIDAD	Cambio de I-> E	Tiempo final (min)	CONTRAMEDIDA
1	Atender documentación y llevarla junto con las muestras a la oficina	Externa	1.13	Se eliminó un formato, además de adelantar esta actividad para antes de que iniciara el despeje de línea
2	Retirar formato de la llenadora (LLE-01), comenzando en la parte interna a la parte externa y colocar formato sucio en carro transportador	Externa	3.18	Se prepararon carros transportadores con formatos limpios, del lote siguiente, a un costado de la línea para antes de iniciar el cambio para todas las máquinas, ahorrando así el tiempo de lavado y de búsqueda de los formatos
3	Colocar manguera y tina en llenadora (LLE-01)	Externa	0.31	Traer utensilios y manguera al mismo tiempo La manguera y los utensilios se ubicarán en casillero de utensilios de limpieza y la tina colgada a un costado de la llenadora
5	Iniciar descremado y primer enjuague en llenadora (LLE-01)	Externa	8.1	Se eliminó la utilización del filtro malla durante la limpieza, reduciendo el tiempo de lavado del filtro, revisión y colocación.
6	Abrir y cerrar las 4 válvulas de la placa de la llenadora (LLE-01) para asegurar la limpieza de tuberías durante el lavado	Externa	0	Se eliminó la verificación de la colocación del filtro malla por compañero de línea (mecánico)

No	ACTIVIDAD	Cambio de I -> E	Tiempo final (min)	CONTRAMEDIDA
7	Iniciar secado automático de la llenadora (LLE-01), y posterior secar partes internas y externas con tela vileda	Externa	10.03	Solicitar al estibador conexión de aire, nivelando carga de trabajo a operadora y ahorrando tiempo. Además, se seca la llenadora externamente mientras se realiza secado automático al mismo tiempo.
9	Tomar tara	Externa	0	Tomar tara a 15 botellas muestra del lote actual, antes de inicial despeje de línea y parar máquinas.

Una vez realizado este análisis, se realizaron diversas actividades, las cuales solo se mencionan y se muestran evidencias en imágenes (Figura 3 y 4):

- Eliminación de documentación obsoleta
- Colocación de ayudas visuales en la línea de producción
- Preparación de carros transportadores con formatos
- Operación estándar de actividades de limpiezas y enjuagues.
- Se determinaron los parámetros para la báscula por presentación.
- Establecer parámetros de ajuste en Etiquetadora.
- Se colocó la tina de limpieza cerca de llenadora
- Establecer parámetros de purga para la llenadora
- Estandarizar tornillería de ordenador de botella.
- Reingeniería en el procedimiento para la colocación y retiro del formato de la etiquetadora

Fig. 3 Ubicación de la carpeta de ajustes y parámetros de la empacadora

Fig. 4 Carros transportadores con herramental de 400 ml preparados para cambio de formatos: etiquetadora, volteador, llenadora y carro vacío para formato de llenadora

4. Etapa 3, perfeccionar actividades internas a externas

Se formalizaron los nuevos métodos de trabajo mediante la elaboración de la documentación pertinente para la línea de producción (Figura 5), y se analizaron áreas de oportunidad que permitieron una mejor adaptación de los trabajadores al mismo (Figura 6). Se adquirieron herramientas de trabajo y se colocaron formatos con los parámetros para cada presentación de crema, así como capturas de pantalla de la programación del equipo. Esta acción se realizó para los siguientes equipos:

- Ordenador de botella GF
- Volteador de botella
- Llenadora
- Etiquetadora

PASO	DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE LA OPERACIÓN	COMENTARIO	PUESTO	LAYOUT & SECUENCIA DE LA OPERACIÓN
1	Elegir el carro transportador con formato sucio	Verificar que en el carro transportador los formatos estén ordenados y sea el formato requerido para lavar.	Ayudante general/academico/operador	
2	Trasladar el carro transportador al área de tarja planta baja producción	Llevar solo un carro transportador (1x1).		
3	Acomodar carro transportador con formatos por lavar a un costado de tarja	Asegurarse de que exista un espacio considerable para pasar entre la tarja, el carro transportador y las tarimas.		
4	Organizar tarimas de acuerdo con el espacio designado y colocar bolsa plástica	No exceder el espacio designado para colocar las tarimas (máx. 4 tarimas).		
5	Limpie la tarja y canastilla de acuerdo con lo Indicado en el procedimiento PFAB "Limpieza y sanitización de Tarjas" y documente limpieza en bitácora B-PAC "Registro de Limpieza de Tarja"	Utilizar el EPP (Equipo de Protección Personal): uniforme, botas, guantes, mandil, lentes, coifa.		
6	Limpiar formatos, aplicando QBO al 5% y utilizando la fibra que puede ser blanca o verde.	Procurar lavar primero formatos en orden numérico y de menor a mayor tamaño.		
7	Enjuagar formatos con agua potable caliente.	Enjabonar primero la mayor cantidad posible de formatos pequeños.		
8	Impregnar una vileda de sanitizante y aplicar a formatos enjuagados.	Sanitizante correspondiente a rol de sanitizantes.		
9	Colocar formatos en tarimas previamente preparadas para secado	Cuidar que no escurra sanitizante de los formatos para evitar mojar el piso		
10	Deja reposar por 15 min de sanitizante aplicado	Se dejan reposar en tarimas		
11	Retirar sanitizante de formatos con una vileda previamente impregnada de agua fría potable	Repetir este paso en cada formato al que se le aplico sanitizante		
12	Lavar el carro transportador, tallado con QBO al 5% y retirar con vileda	N/A		
13	Aplicar sanitizante con vileda, dejar reposar 15 min y retirar con vileda impregnada con agua potable	N/A		
14	Enjuagar tarja y canastilla HINDS de acuerdo con lo Indicado en el procedimiento PFAB-02 "Limpieza y sanitización de tarjas"	Verificar que no quede ningún residuo químico o de grañel		
15	Solicitar apoyo a la empresa externa contratada para la limpieza, si el piso se encuentra mojado.	N/A		
16	Acomodar formatos en carro transportador para guardar en gaveta correspondiente a cada uno	Una vez secos de formatos		
17	Regresar carro transportador a su lugar destinado en línea.	N/A		

Figura 5: Ejemplo de nuevo método estándar para la limpieza de herramientas.

Figura 6. Visual de colocación y retiro de formatos (herramientales) para la etiquetadora SACMI.

5. Resultados

Como parte de la estandarización se llevó a cabo una serie de mejoras al proceso con el objetivo final de lograr que los colaboradores realizaran sus actividades de manera más eficiente. Para evaluar los cambios propuestos, y de acuerdo a la poca disponibilidad de la línea, se realizó una corrida piloto para obtener los estimados de los tiempos de proceso. En la tabla 4 se muestra la reducción de tiempo en las actividades analizadas.

Tabla 4. Actividades optimizadas

NO.	ACTIVIDAD	Tiempo inicial (min)	Tiempo final (min)
1	Atender documentación y llevarla junto con las muestras a la oficina	11.33	1.13
2	Despejar llenadora (LLE-01)	2.21	2.21
3	Abrir guardas de llenadora (LLE-01)	1.65	1.65
4	Retirar boquillas de llenadora (LLE-01) (y restrictores solo para 90 ml)	8.98	8.98
5	Aplicar lote en llenadora (LLE-01)	4.34	4.34
6	Retirar formato de la llenadora (LLE-01), comenzando en la parte interna a la parte externa y colocar formato sucio en carro transportador	13.18	3.18
7	Llevar carro transportador con formato sucio a su lugar	2.62	2.62
8	Retirar lote de la llenadora (LLE-01)	2.52	2.52
9	Colocar lote a volteadora (VOB-01)	1.21	1.21
10	Colocar manguera y tina en llenadora (LLE-01)	2.16	0.31
11	Preparar utensilios de limpieza	1.13	0.17
12	Programar "Lavado" en llenadora (LLE-01)	1.25	1.25
13	Iniciar descremado y primer enjuague en llenadora (LLE-01)	15.14	8.1
14	Lavar superficie de llenadora (LLE-01)	10.14	10.14
15	Abrir y cerrar las 4 válvulas de la placa de la llenadora (LLE-01) para asegurar la limpieza de tuberías durante el lavado	6	0
16	Seguir enjuagues: 2°, 3° y 4° en llenadora (LLE-01)	54.39	54.39
17	Cambiar formato de la volteadora Rotobot (VOB-01) y colocar en carro transportador	15.77	15.77
18	Limpiar volteadora Rotobot (VOB-01): base y guardas internas y externas	11.11	11.11
19	Limpiar partes externas de llenadora (LLE-01)	22.3	22.3
20	Iniciar secado automático de la llenadora (LLE-01), y posterior secar partes internas y externas con tela vileda	20.45	10.03
21	Atender documentación del lote actual (check list, papeletas de equipo limpio, etiqueta de material impreso para destrucción, bitácora)	2.13	1.16
22	Colocar boquillas en llenadora (LLE-01)	8.1	8.1
23	Tomar tara	5.11	0
24	Purgar llenadora (LLE-01)	6.74	6.74
TOTAL		229.96	177.41

Con los datos obtenidos en la tabla anterior se concluye que se obtuvo un 23.23% del cumplimiento del objetivo en el acondicionamiento de las tres más demandadas presentaciones en crema de 400 ml, 230 ml y 90 ml, del producto de la línea acondicionado cremas (Tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje de mejora en el proceso

Proceso	Objetivo	Reducción	Diferencia	¿Cumplió?
Cambio de formato + limpieza profunda	15%	23.23%	+8.23%	ok

Conclusiones

La aplicación de SMED fue de gran ayuda para explotar las áreas de oportunidad detectadas en este trabajo. Inicialmente se planteó un objetivo de 15% de mejora en los tiempos para las actividades de cambio de formato + limpieza profunda; una vez implementadas las mejoras se observó un 23.23% rebasando en 8.23% lo inicialmente planteado. Con respecto al indicador OEE se observa una tendencia ligeramente hacia arriba en 1.3% (Figura 7)

Figura 7. Gráfico de control de la tendencia del OEE después de la implementación del proyecto. Fuente: Departamento de producción

Referencias

- [1] F. Takahiro. *The Evolution of Manufacturing System at Toyota*. New York. Oxford University Press, 1999
- [2] R. Francis. *Preparación rápida de máquinas: El sistema SMED*. Instituto de Ingeniería Aplicada, 2007.
- [3] H. Juan, N. Perez, G. Galindo, H. Romero & U. Cortez. "Aplicación de SMED para la reducción de tiempos muertos en una empresa manufacturera". *CIM 2020*. Vol 8.
- [4] S. Shingo. *Producción sin stocks: el sistema Shingo para la mejora continua*. Productivity Press. 1988.
- [5] S. Shingo. *A revolution in manufacturing: the SMED system*, Productivity Press, 1985
- [6] S. Shingo. *Una revolución en la producción. Sistema SMED*. Productivity Press. 1990. M. Temtem, T.
- [7] K. Sekine, K. Arai, *Kaizen for quick cambio de formato menor: going beyond SMED*, Productivity Press 2006
- [8] R. Camp. *SMED (Manual para cambios rápidos de preparación)*, Productivity Inc. 2002
- [9] J. Cardenas. *Los Sietes Instrumentos de la Calidad*. Madrid, España: Diaz de Santos S.A. 1995
- [10] F. Paredes. *SMED: Preparación rápida de Máquinas*, Continental. 2004
- [11] C. Hernandez. *Lean Manufacturing, Conceptos Tecnicas e implementación*, Madrid: Fundacion EOI. 201